

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 347 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoirazimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислон Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlari va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari.....	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Moliyaviy natijalar strategik boshqaruv hisobining istiqbolli yo'nalishlari	338
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi.....	343
A.I. Akbarov	

TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI SOLIQQA TORTISHDA CHET EL TAJRIBASI

A.I. Akbarov

UNIVERSITY OF BUSSINES AND SCIENCE
“Iqtisodiyot” kafedrası o‘qituvchisi
ORCID ID: 0009-0007-1043-9075

Annotatsiya: Ushbu maqolada tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasining nazariy masalalari hamda tadbirkorlik subyektlari faoliyatini soliqqa tortishda qo‘llaniladigan me‘yorlar va mexanizmlar keltirib o‘tilgan. Tahlillar natijasida tadbirkorlik subyektlari faoliyatini soliqqa tortishda xorijiy davlatlarning ilg‘or tajribalaridan foydalanish istiqbollari bo‘yicha ilmiy xulosalar olingan.

Kalit so‘zlar: tadbirkorlik, kichik biznes subyektlari, soliq turlari, oilaviy biznes, xalqaro soliq prinsiplari, soliq mexanizmi, soliq rejimlari, soliq imtiyozlari, yirik kompaniyalar.

Abstract: The article examines theoretical issues of foreign experience in taxation of business entities, as well as the norms and mechanisms used in taxation of business entities. As a result of the analysis, scientific conclusions were made on the prospects for using the best practices of foreign countries in taxation of business entities.

Key words: entrepreneurship, small business entities, types of taxes, family business, international principles of taxation, tax mechanism, tax regimes, tax incentives, large companies.

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические вопросы зарубежного опыта налогообложения субъектов предпринимательства, а также нормы и механизмы, применяемые при налогообложении субъектов предпринимательства. В результате анализа сделаны научные выводы о перспективах использования передового опыта зарубежных стран в налогообложении деятельности субъектов предпринимательства.

Ключевые слова: предпринимательство, субъекты малого бизнеса, виды налогов, семейный бизнес, международные принципы налогообложения, налоговый механизм, налоговые режимы, налоговые льготы, крупные компании.

KIRISH

O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyoti rivojlanishida tadbirkorlik subyektlarining roli beqiyos bo‘lib, ularning samarali faoliyat yuritishi uchun keng ko‘lamli imtiyozlar taqdim etilmoqda. Ayniqsa, tadbirkorlik faoliyatiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadigan muhim omillardan biri davlat tomonidan yuritilayotgan soliq siyosati hisoblanadi. Mazkur soliq siyosati turli iqtisodiy sharoitlarga mos ravishda shakllantirilishi mumkin bo‘lib, davlat uni tadbirkorlik subyektlarini rag‘batlantirish yoki aksincha, cheklash vositasi sifatida qo‘llashi mumkin.

Shu sababli, tadbirkorlik tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlashga yo‘naltirilgan faol siyosat olib borilayotgan, samarali mexanizmlar ishlab chiqilgan va amaliyotga joriy etilgan mamlakatlarda biznesning rivojlanish tendensiyasi ijobiy kechmoqda. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar ichida soliq tizimini takomillashtirish ustuvor yo‘nalishlardan biri sifatida e‘tirof etiladi. Chunki mamlakatda iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlash, tadbirkorlik subyektlarining daromad olish imkoniyatlarini kengaytirish hamda ularning soliqqa oid majburiyatlarini osonlashtirish muhim hisoblanadi. Barcha soliq tushumlari davlat byudjetining shakllanishida hal qiluvchi ahamiyat kasb etib, iqtisodiy taraqqiyotga turtki beradi.

Respublikamizda biznes muhitini yaxshilash va soliqlarning og‘ir yukini kamaytirish orqali tadbirkorlar uchun yanada qulay sharoitlar yaratishga alohida e‘tibor qaratilgan. Bu esa “yashirin” iqtisodiyot ulushini qisqartirishning asosiy yo‘llaridan biri sifatida qaralmoqda. Shu maqsadda, tadbirkorlik subyektlarini qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan keng qamrovli dasturlar ishlab chiqilib, ularning amaliyotga tatbiq etilishi ta‘minlanmoqda.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari tomonidan erishilgan natijalarni tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, mamlakatimizda ushbu yo‘nalishda olib borilayotgan islohotlar sezilarli natijalar bermoqda. Xususan, iqtisodiyotni liberallashtirish, soliq yukini kamaytirish va tadbirkorlar uchun huquqiy kafolatlar yaratish orqali biznes yuritish sharoitlari sezilarli darajada yaxshilangan.

Shu bilan birga, tadbirkorlik subyektlarining samarali faoliyat yuritishini ta'minlashda xalqaro tajribani o'rganish muhim o'rin tutadi. Dunyo miqyosida asrlar davomida shakllangan ilg'or tajribalardan oqilona foydalanish, turli mamlakatlardagi muvaffaqiyatli mexanizmlarni o'zlashtirish va zamonaviy bozor talablariga mos strategiyalarni ishlab chiqish O'zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Iqtisodiy taraqqiyot paradigmasida iqtisodiyotni fiskal siyosat instrumentlari orqali tartibga solish va uning samaradorligi masalasi bo'yicha turli nazariy yondashuvlar shakllangan. Xususan, J. Keynes o'z tadqiqotlarida fiskal siyosat vositalari, jumladan, soliqlar, davlat xarajatlari, ijtimoiy transfertlar va davlat qarz instrumentlari orqali yalpi talabni samarali rag'batlantirish imkoniyatlari mavjudligini ta'kidlaydi. Uning qarashlariga ko'ra, ushbu instrumentlar iqtisodiyotning turli bosqichlarida talab va taklif muvozanatini ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi [2].

Fiskal siyosatning iqtisodiyotga ta'siri masalasini K. Makkonell va S. Bryular ham o'z ilmiy ishlarida yoritgan. Ular soliqlarning fiskal shaklda namoyon bo'lishi iqtisodiyotni boshqarishning muhim mexanizmlaridan biri ekanini qayd etib, fiskal siyosatni ikki asosiy yo'nalishga ajratadi: rag'batlantiruvchi va cheklovchi siyosat. Ularning fikricha, mamlakatning iqtisodiy barqarorligini ta'minlash jarayonida fiskal instrumentlar vaziyatga qarab moslashtirilishi zarur.

Mualliflar o'zlarining "Ekonomiks" asarida fiskal siyosatning asosiy maqsadi ishsizlik va inflyatsiyani kamaytirishdan iborat ekanligini ta'kidlaydi. Ularning fikricha, iqtisodiy rivojlanish jarayonining dinamik xususiyatlari tufayli fiskal siyosatning yo'nalishlarini mos ravishda o'zgartirib borish zarurati yuzaga keladi. Ushbu yondashuv davlat tomonidan olib borilayotgan soliq va byudjet siyosatini muvozanatli yuritish orqali iqtisodiy barqarorlik va o'sishni ta'minlashga qaratilgan nazariy asoslaridan biri sifatida e'tirof etiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Nazariy o'rganishimiz davomida milliy soliq tizimida tadbirkorlik subyektlari faoliyatini soliqqa tortishning amaldagi holati hamda soliq tizimiga xorijiy davlatlarning ilg'or tajribalarini qo'llash yo'nalishlarini belgilab olish jarayonida mushohada, induksiya va deduksiya, dinamik qatorlar, iqtisodiy-statistik tahlil va sintez, statistik guruhlash, tizimli tahlil, taqqoslash va boshqa usullardan foydalanildi.

Tahlil va natijalar

Mamlakatimiz milliy iqtisodiyotini yangi bosqichga ko'tarish, iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va liberallashtirish sharoitida rivojlangan xorijiy davlatlarning kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari faoliyatini soliqqa tortish tizimi ilg'or tajribalarini o'rganish, ularning ijobiy natijalaridan foydalanish mamlakat yalpi ichki mahsulotini oshirish, aholi jon boshiga to'g'ri keladigan yalpi ichki mahsulot miqdorini ko'paytirish, aholi bandligini yuqori darajada ta'minlagan holda ishsizlikning quyi darajasiga erishish imkonini bermoqda.

O'rganish natijasida tadbirkorlik subyektlari faoliyatini soliqqa tortishda milliy soliq tizimi bilan ayrim rivojlangan davlatlar soliq tizimi o'rtasidagi o'xshash va farqli jihatlarni aniqlash maqsadida quyida qiyosiy jadval keltiriladi (1-jadval).

1-jadval. O'zbekiston va ayrim rivojlangan davlatlarda soliqqa tortish tizimining qiyosiy tavsifi[5].

Tavsif	O'zbekiston	Rossiya	Angliya	Germaniya	Fransiya
Ishchilar soni, (kishi)	200 tagacha	100 tagacha	99 tagacha	100 tagacha	49 tagacha
Tushum (yillik)ning chegaraviy miqdori, (milliy pul birligi)	1 mlrd. so'mgacha	1 250 000 gacha	1 144 750 gacha	1 464 825 gacha	1 273762 gacha
Soliq solishning soddalashtirilgan tartibini qo'llash	Aylanmadan olinadigan soliq	Soliq stavkalari-6%, 15%, daromad va xarajatlar o'rtasidagi farqdan-15%, yalpi tushumdan-6%	-	-	Savdo yoki ishlab chiqarish bilan shug'ullanuvchi korxonalar, shuningdek, kichik korxonalarning foydasiga BIC (bénéfices industriels et commerciaux) rejimiga muvofiq soliq solinadi

Yuqoridagi 1-jadval ma'lumotlariga binoan aytishimiz mumkinki, mamlakatimiz milliy soliq tizimida tadbirkorlik subyektlari faoliyatini soliqqa tortish mexanizmi ham 2019-yilning 1-yanvaridan boshlab ayrim rivojlangan davlatlarda bo'lgani kabi qo'shimcha muqobil faktor asosida soliqqa tortilmoqda. Bu davlatlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish soliq to'lovchilarning boshqa toifalari qatori umumbelgilangan soliqqa tortish tizimi bo'yicha amalga oshiriladi. Biroq, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari uchun belgilangan soliq stavkalari yirik soliq to'lovchilarga nisbatan bir muncha pastroq qilib belgilanadi.

Respublikada maxsus soliq rejimlari yetarlicha qo'llanilmoqda. Shunga qaramay, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish amaliyotini ilg'or xorijiy tajriba asosida bir nechta yo'nalishda takomillashtirish zarurligi e'tirof etilmoqda.

Mazkur yo'nalishda professor Sh. Toshmatov soddalashtirilgan soliqqa tortish tizimini tatbiq etishda kichik biznes subyektlarini aniqlash mezonlarini tabaqalashtirishni taklif qilgan [6].

Rivojlangan davlatlar ichida Germaniya, Buyuk Britaniya va Litvada kichik biznes va xususiy tadbirkorlik uchun umumbelgilangan soliqqa tortish tizimida imtiyozli stavkalar joriy etilgan (Fransiyada YATTlar uchun maxsus soliq rejimi qo'llaniladi). Bizning fikrimizcha, Yevropa mamlakatlari (Germaniya, Fransiya, Buyuk Britaniya) da kichik korxonalar soni yirik korxonalariga nisbatan ko'proq bo'lib, ular YAIMning deyarli 40-50 foizini yaratmoqda. Ushbu davlatlardagi kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari o'z tushumlarini oshirish orqali yildan-yilga rivojlanib bormoqda. Mamlakatimizda ham soliqqa tortish nuqtai nazaridan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari uchun qulay sharoit yaratilmoqda.

Shu bois korxonalar va tashkilotlarga "kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyekti" maqomini berishda oddiy ko'rsatkichdan emas, balki ularga har tomonlama baho bera oluvchi daromad yoki foyda ko'rsatkichidan foydalanish maqsadga muvofiq bo'lmoqda.

Dunyoda hozirgacha kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarini aniqlashning yagona mezonini ishlab chiqilmagan. Yevropa komissiyasi tomonidan taklif etilgan mikro, kichik va o'rta korxonalar uchun belgilangan mezonlar 2-jadvalda o'z aksini topgan (2-jadval).

2-jadval. Yevropa komissiyasining tavsiyasiga ko'ra mikro, kichik va o'rta korxonalarni aniqlash mezonlari[6].

Mezonlar	Mikro	Kichik	O'rta
Ishchilar soni	1-9 kishigacha	10-49 kishigacha	50-249 kishigacha
Yillik aylanmasi	2 mln. Yevrogacha	10 mln. yevrogacha	50 mln. yevrogacha
Balans miqdori	2 mln.yevrogacha	10 mln.yevrogacha	43 mln.yevrogacha
Mustaqilligi	25 foizdan oshiq bo'lmagan kapital yoxud ovoz berish huquqiga egabo'lgan aksiyalar boshqa yirik kompaniyalarga tegishli		

Ba'zi rivojlangan davlatlarga a'zo bo'lgan Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining (IHTT) tasnifiga ko'ra, 19 nafargacha ishchisi bo'lgan tadbirkorlik subyektlari mikrofirmalar, 20 nafardan 99 nafargacha ishchisi bo'lsa – kichik korxonalar, 100 nafardan 499 nafargacha ishchisi bo'lsa – o'rta korxonalar, 500 nafardan ko'p ishchisi bo'lsa, yirik korxonalar maqomiga ega bo'ladi [7].

Asosan, xorijiy mamlakatlarda kichik biznesning vujudga kelishi va muvaffaqiyatli faoliyat yuritishi davlat yordami vositasida ta'minlanadi. Bu borada ularda juda katta ijobiy tajriba to'plangan bo'lib, undan bizning sharoit va xususiyatlarni hisobga olgan holda foydalanish mumkin.

Ko'pgina xorijiy mamlakatlarda oilaviy biznesni yuritish shakllari kichik, yirik va konglomerat (o'ta yirik) shakllardan tashkil topgan bo'lib, sanoatning turli tarmoqlarida katta miqdordagi aylanma pul mablag'lariga ega. Ular aholi bandligi va yalpi ichki mahsulotning 60-70 foizini ishlab chiqarmoqda.

Demak, Yel mamlakatlarida yirik korxonalarida ishchilar soni 250 kishidan yuqori bo'lishi, yillik tovar aylanmasi 50 million yevrodan, asosiy vositalar qiymati esa 43 million yevrodan ko'p bo'lishi mezonini belgilangan [15].

Yuqorida keltirilgan xorijiy tajribalarni mamlakat soliq qonunchiligiga moslashtirilgan holda tatbiq etsak, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari faoliyatini soliqqa tortish tizimining takomillashishiga olib keladi. Zero, ko'pgina rivojlangan mamlakatlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini soliqqa tortish mexanizmidan alohida tartiblar nazarda tutilmagan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda rivojlangan xorijiy davlatlarda, jumladan AQSh, Yaponiya, Kanada, Buyuk Britaniya, Avstraliya va Germaniya soliq qonunchiligida xususiy tadbirkorlar daromad solig'ini faqat sof foydadan to'laydi. Shu jumladan, iqtisodiyoti jadallik bilan rivojlanayotgan Rossiya, Xitoy, Gruziya va Turkiya soliq qonunchiliklarida ham xususiy tadbirkorlarning daromad solig'ini foydadan to'lashi belgilab qo'yilgan. Bunda tadbirkorlar o'z faoliyatlaridan tushgan daromaddan sarf-xarajatlarni chegirib tashlab, sof foyda olmaguncha soliq to'lamaydi.

Xitoyda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish XX asrning 70-80-yillarida avj olgan bo'lib, mamlakatda mavjud barcha korxonalarining 95 foizini kichik va o'rta biznes tashkil etadi.

Janubiy Koreyada yalpi ichki mahsulot shakllanishida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ulushi 55-60 foizni tashkil etadi. Xususan, 2017-yilda milliy soliq tizimida eng katta ulushni kichik biznes subyektlari tomonidan to'lanadigan soliqlar tashkil qilgan.

O'zbekistonda o'rta muddatli rivojlanish jarayonida zamonaviy bozor mexanizmlarini qo'llash, bunda asosiy e'tiborni kichik biznes subyektlari faoliyatiga qaratish maqsadga muvofiq.

Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda xorijiy davlatlarning ilg'or tajribalaridan samarali foydalanish natijasida mamlakat iqtisodiyotida yechimini kutayotgan quyidagi muammolarni bartaraf etishga erishish mumkin:

Kichik va oilaviy biznesning rivojlanishi natijasida mamlakatda doimiy va mavsumiy ish o'rinlari yaratiladi. O'z-o'zini band qilgan aholi sonining oshishi evaziga turmush farovonligi yaxshilanadi.

Tadbirkorlik subyektlari bilan tuziladigan shartnomalar talablarini soddalashtirish hamda ularga ko'rsatilayotgan xizmatlar (ayniqsa, kommunal xizmat turlari) bo'yicha shartnoma shartlarining to'liq bajarilishini davlat tomonidan kafolatlash mexanizmini ishlab chiqish natijasida hududlar miqyosida investitsiyalar hajmi oshadi.

Tadbirkorlik subyektlariga soliq imtiyozlarini taqdim etishda, birinchi navbatda, hududlarning soliq salohiyatini asosiy mezon sifatida belgilash lozim. Ushbu mezonni qo'llashdan asosiy maqsad – yillar mobaynida taqdim etilgan soliq imtiyozlari natijasida hududning soliq salohiyatining ijobiy tomonga o'zgarishini ta'minlashdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh. M. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. – Toshkent: "O'zbekiston" NMIU, 2018. – 55 b.
2. Keynes, John M. The General Theory of Employment, Interest and Money // The Collected Writings of John Maynard Keynes. — Cambridge University Press, 2012. — Vol. VII. — 428 p. — ISBN 9781139524278.
3. Макконелл К., Брю С. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. – Москва: Республика, 1992. – С.249.
4. Slemrod, J. A General Model of the Behavioral Response to Taxation. International Tax and Public Finance 8, 119–128 (2001). <https://doi.org/10.1023/A:1011204301325>.
5. <http://www.strana-oz.ru> internet sayti ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.
6. Toshmatov Sh.A. Kichik biznesni rivojlantirishda soliq siyosatini takomillashtirish. Jamiyat va boshqaruv jurnali, 2013 yil 1-son.76-b.
7. SME statistics: Towards a more systematic statistical measurement of sme behaviour. <https://www.oecd.org/industry/smes/31919286.pdf>.
8. "Development of Chinese small and medium-sized enterprises" by Jia Chen. 2017.
9. Xitoy Xalq Respublikasi Milliy statistika byurosi ma'lumotlari. <http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2018/indexeh.htm>.
10. Малое и среднее предпринимательство в России. 2017: Стат.сб./ Росстат. - М., 2017. – 78 с.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
